

Atti del convegno BioDiv Firenze 2017

Biodiversità e urbanizzazione: la grande sfida
Come conciliare le diverse forme di vita e l'uomo

6 ottobre 2017

Biodiversità e urbanizzazione: la grande sfida
Come conciliare le diverse forme di vita e l'uomo

Atti del convegno BioDiv Firenze 2017

a cura di

R. Cabrini, E. Calizza, M. Cannetiello, S. Cislaghi,
S. Di Lonardo, R. Fornaroli, G. Gatti, E. Mori, A. Sandionigi

ISBN 978-88-942545-1-8

pubblicato nel formato PDF/A in luglio 2018

il presente documento è rilasciato con licenza CC BY 4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)

ciascuna delle sue parti deve essere attribuita ai relativi autori
in forma di capitolo del presente volume

Comitato di redazione: Giulia Gatti e Marco Sigovini

Successione Ecologica

Associazione di promozione sociale

Via Rinetta 18/B, 26025, Pandino (CR) - IT

info@successionecologica.it

www.successionecologica.it

Il Comitato Organizzatore

Riccardo Cabrini	Biologo e docente di matematica e scienze, Scuola secondaria di I grado
Edoardo Calizza	Università degli Studi di Roma La Sapienza
Marcello Cannetiello	Naturalista e docente di matematica e scienze, Scuola secondaria di II grado
Simona Cislaghi	Biologa e docente di scienze, Scuola secondaria di II grado
Sara Di Lonardo	CNR - Istituto di Biometeorologia
Riccardo Fornaroli	Università degli Studi di Milano - Bicocca
Giulia Gatti	Centre National de Recherche Scientifique, France
Emiliano Mori	Università degli Studi di Siena
Anna Sandionigi	Università degli Studi di Milano-Bicocca

Evento patrocinato da

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Sponsor

Indice

<i>Prefazione</i>	4
<i>Debora Barbato</i> Adattamenti all'ambiente urbano di lumache e chiocciole terrestri	5
<i>Michela Corsini</i> Uomini e cince in città: una quantificazione degli effetti della presenza umana sull'avifauna urbana	8
<i>Gaia Francini</i> Every green bite matters: ecologia degli spazi verdi in città	14
<i>Elena Tricarico</i> Alieni tra noi: le specie esotiche negli insediamenti urbani	19
<i>Giuseppe Mazza, Emiliano Mori, Mattia Menchetti</i> Planarie esotiche nelle città europee: tra allarmismo e reale minaccia	21
<i>Stefano Fenoglio</i> Biodiversità dei fiumi italiani: status, minacce e prospettive di studio	25
<i>Valentina Asnaghi</i> Ambiente marino costiero: la sfida di conciliare protezione e fruibilità per l'uomo	28

Prefazione

La perdita di habitat rappresenta la principale minaccia per la biodiversità del pianeta, in particolare sembra proprio essere la causa più importante della Sesta Crisi della Biodiversità attualmente in corso. Al di là del taglio indiscriminato di aree forestali e della costruzione di infrastrutture come le strade, responsabili della frammentazione degli ambienti forestali, l'urbanizzazione crescente sul nostro pianeta sta limitando la disponibilità di aree di caccia e di riparo per molte specie. Al contrario, molte specie alloctone o invasive, cioè introdotte dall'uomo al di fuori del loro areale di distribuzione naturale, sopravvivono e proliferano nell'ambiente urbano, dove le temperature medie sono più alte rispetto agli ecosistemi naturali e dove il loro controllo è spesso ostacolato da gruppi difensori dei diritti animali e dall'impossibilità di mettere appunto sistemi di cattura efficienti. Inoltre, se da un lato i grandi carnivori, come i lupi e gli orsi, e gli specialisti della foresta, come il moscardino e la martora, possono trovarsi parzialmente ostacolati dall'espansione delle grandi metropoli, molte specie predate, come scoiattoli e topi, e alcuni piccoli carnivori generalisti come le volpi, hanno sviluppato una serie di adattamenti tali da consentire loro di vivere nell'ambiente urbano. Alcune specie di pipistrelli hanno addirittura beneficiato degli ambienti urbani espandendo il loro areale di distribuzione. La ridotta pressione predatoria ha permesso anche a molti piccoli passeriformi e rapaci di nidificare nelle aree verdi o negli anfratti degli edifici stessi.

Successione Ecologica ha dunque organizzato una giornata di studio ed approfondimento del ciclo BioDiv sul tema "Biodiversità e urbanizzazione: la grande sfida – come conciliare le diverse forme di vita e l'uomo", il giorno 6 ottobre 2017, a Firenze presso l'Auditorium Sant'Apollonia. L'evento ha visto la partecipazione di esponenti della comunità scientifica italiana che lavorano sulle tematiche legate alla conservazione della biodiversità in relazione allo sviluppo urbano ed all'antropizzazione degli ambienti naturali. BioDiv Firenze 2017 si è dunque proposto come momento di dialogo tra studenti, giovani ricercatori e cittadini interessati al tema della sfida tra conservazione della biodiversità e urbanizzazione.

Emiliano Mori

Vicepresidente Associazione Successione Ecologica

Debora Barbato

Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente (Siena)

debora.barbato87@gmail.com

Adattamenti all'ambiente urbano di lumache e chiocchie terrestri

In un pianeta dove oggi più della metà della popolazione mondiale vive in grandi città e dove si prevede che il livello di urbanizzazione aumenti dal 50% del 2009 al 69% nel 2050, è ovvio che il contesto urbano rappresenti un argomento di coinvolgente e grande attualità. Nonostante l'opinione comune che l'urbanizzazione influisca per lo più negativamente sugli ecosistemi e le loro dinamiche, la letteratura scientifica inerente l'ecologia urbana si sta arricchendo di contributi sempre più specializzati, interessando gruppi tassonomici diversi come uccelli, invertebrati, piante e più recentemente persino zooplancton. Ciò che i ricercatori stanno scoprendo è sorprendente: non solo le città ospitano elevati livelli di diversità (in gran parte fatta da specie native), ma sono in grado di proteggere ecosistemi vulnerabili e di notevole interesse. Le realtà urbane possono inoltre ospitare specie del tutto sconosciute alla scienza o di particolare interesse biogeografico: il recente progetto BioSCAN, ad esempio, ha permesso di identificare trenta nuove specie di mosche nella sola città di Los Angeles.

In Italia, se si escludono alcuni lavori di carattere puramente faunistico, il panorama scientifico risulta ancora povero di contributi a carattere quantitativo, soprattutto per quanto concerne invertebrati come i molluschi terrestri. Chiocchie e lumache sono organismi numerosi e diversi; vivono in quasi tutti gli ambienti terrestri e svolgono un ruolo fondamentale nelle reti trofiche globali, oltre a detenere un ruolo di bioaccumulatori e indicatori di qualità ambientale. Inoltre, la scarsa mobilità li rende suscettibili al forte disturbo antropogenico e alla frammentazione degli habitat, al punto tale da essere considerati dalla IUCN uno dei gruppi maggiormente soggetti a estinzione a livello globale.

Una ricerca sulla malacofauna urbana in quattro tipologie di habitat a diverso impatto antropico (mura cittadine, parchi e giardini urbani, spazi sub-urbani aperti e spazi sub-urbani boschivi) lungo un gradiente di tre città toscane (Grosseto, Siena, Arezzo) ha permesso di valutare non solo i più comuni parametri di comunità quali ricchezza e diversità specifica, ma anche di analizzare il ruolo relativo di variabili ambientali e spaziali attraverso nuove ed innovative metodologie di analisi quantitativa. Nonostante il modesto gradiente geografico (circa 100 km), le tre città toscane mostrano uno scarsissimo impatto di specie aliene e valori relativamente elevati di ricchezza specifica (in larga parte comparabili a quelli delle aree naturali limitrofe). La ricchezza non ha un chiaro decremento all'aumentare del grado di urbanizzazione, ma piuttosto una tendenza irregolare: mentre i parchi e i giardini urbani si presentano come vere isole di biodiversità all'interno della matrice urbana, habitat urbani antropizzati come le mura storiche costituiscono un ambiente ideale per entità specializzate, associate a particolari esigenze ecologiche (vale a dire substrati

carbonatici, rifugi umidi, anfratti). Dopo aver individuato e rimosso l'influenza delle strutture spaziali, variabili ambientali quali "distanza dal centro storico" e "copertura vegetazionale" si rivelano i fattori principali nello strutturare le malacofaune in ambiente urbano. La preponderanza dell'influenza ambientale in organismi solitamente regolati da rigidi vincoli spaziali suggerisce che la naturale scarsa vagilità dei molluschi sia di fatto alterata dall'impatto antropico, tramite il trasporto umano. In ogni caso, nessun insediamento avverrebbe in assenza d'idonei requisiti di habitat/microhabitat: nonostante la loro scarsa naturalità, le città ospitano comunità ricche e diversificate, costituite da specie che si sono adattate e si adattano continuamente con nuove sollecitazioni, fonti di cibo, predatori e minacce, prosperando in prossimità degli esseri umani e plasmandosi a nuove e opportune condizioni offerte dagli habitat artificiali. Non solo, ma alcune specie di molluschi terrestri hanno sviluppato un rapporto così stretto con l'uomo, traendone un vantaggio così forte, da essere rinvenibili, al di fuori del loro areale di distribuzione originario, esclusivamente in habitat urbani.

Un esempio è *Papillifera papillaris*, piccola chiocciola terrestre calciofila, vivente sulle pareti rocciose o tra il pietrame in affioramenti calcarei, spiccatamente sinantropica e che utilizza costruzioni storiche (mura cittadine, chiese, edifici vetusti in pietra calcarea) e ruderi come surrogato dell'habitat naturale. Un recente studio ha valutato la possibilità di utilizzare questo gasteropode terrestre come biomonitor dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare nelle aree urbane. Infatti, sebbene muschi, licheni e piante vascolari siano gli organismi maggiormente impiegati nel monitoraggio dei metalli pesanti in ambienti cittadini, essi tendono ad assorbire particelle di polvere e di roccia, rendendo difficile valutare il contributo proveniente da differenti fonti antropiche rispetto a quello dovuto alla loro naturale biodisponibilità. In questo contesto, l'uso di un organismo animale, ampiamente diffuso in ambiente urbano, privo di significative interazioni con la matrice edafica e quindi in grado di assumere gli inquinanti solo attraverso le vie fisiologiche, rappresenta un innegabile vantaggio.

Sulla base di questa potenziale affidabilità si è valutata la concentrazione dei più comuni elementi di origine antropogenica in muschi, tessuti ed excreta di *P. papillaris* provenienti da pareti in pietra e mattoni lungo strade con diversa intensità di traffico veicolare, comparandoli a siti di controllo. I risultati hanno mostrato come i tessuti di *P. papillaris*, purificati dai contenuti intestinali, siano in grado di accumulare quantità molto più elevate di elementi spiccatamente antropogenici quali Cd, Cu, Zn rispetto ai muschi provenienti dai medesimi siti di raccolta. Sorprendentemente, i tessuti mostrano concentrazioni di Mn molto più elevate di quelle note per altre specie di gasteropodi terrestri, probabilmente interagendo con il calcio nei processi di formazione del guscio. Gli excreta e i muschi sono risultati essere più inclini alla contaminazione da parte del suolo e delle particelle di pietra, come dimostrano le alte concentrazioni di elementi litogenici quali Al e Fe: nel caso dei molluschi, questi elementi, raschiati dalla vegetazione delle pareti murarie, non tendono ad accumularsi nei tessuti ma passano indenni nelle feci, dove sono concentrati in quantità elevate, probabilmente non essendo sottoposti all'azione dei processi digestivi e dell'assimilazione fisiologica. Medesimo discorso per il Pb: gli excreta hanno mostrato un'alta concentrazione di questo metallo pesante,

dimostrando la scarsa biodisponibilità e assorbimento di questo elemento da parte dei tessuti e, probabilmente, il suo limitato impatto sulle catene alimentari urbane. Anche se preliminare, questo studio apre nuovi scenari sull'utilizzo di specie sinantropiche urbane di molluschi terrestri come organismi modello per monitorare la deposizione di metalli pesanti, la loro biodisponibilità, oltre che il possibile trasferimento lungo le reti trofiche nelle aree cittadine.

In conclusione, il contesto urbano è complesso e ricco di migliaia di sfaccettature: indubbiamente il processo di urbanizzazione determina notevoli cambiamenti nelle dinamiche di comunità di molluschi terrestri, specialmente in materia di trasporto mediato dall'uomo, che esplica il suo impatto migliorando le capacità di dispersione di organismi normalmente considerati poco mobili. Allo stesso tempo, la forte eterogeneità ambientale presente nelle aree urbane rappresenta anche un ricco mosaico di diverse condizioni ecologiche, aumentando la percentuale di biodiversità presente e “incoraggiando” le specie a colonizzare le aree urbane. Secondo John Marzluff, “dovremmo essere più positivi nei confronti del nostro rapporto con il mondo naturale, celebrando gli aspetti creativi del nostro impatto sulla biodiversità oltre a confrontarci con gli effetti negativi” (Hunter, 2007).

Ulteriori informazioni sugli adattamenti di lumache e chioccioline terrestri in ambiente urbano sono disponibili nei lavori di Barbato, Benocci, Caruso & Manganelli (2017) e Rota, Barbato, Ancora, Bianchi & Bargagli (2016).

Bibliografia citata

Barbato, D., Benocci, A., Caruso, T. & Manganelli, G. (2017) The role of dispersal and local environment in urban land snail assemblages: An example of three cities in Central Italy. *Urban Ecosystems*, 20, 919-931.

Hunter, P. (2007) The human impact on biological diversity. How species adapt to urban challenges sheds light on evolution and provides clues about conservation. *EMBO reports*, 8, 316-318.

Rota, E., Barbato, D., Ancora, S., Bianchi, N. & Bargagli, R. (2016) *Papillifera papillaris* (O.F. Müller), a small snail living on stones and monuments, as indicator of metal deposition and bioavailability in urban environments. *Ecological Indicators*, 69, 360-367.

Michela Corsini

University of Warsaw, Centre of New Technologies, Wild Urban Evolution and Ecology Lab (Warsaw, PL)

m.corsini@cent.uw.edu.pl

Uomini e cince in città: una quantificazione degli effetti della presenza umana sull'avifauna urbana

Le condizioni ambientali influenzano diversi tratti biologici, esercitando un ruolo decisivo nei processi evolutivi degli organismi viventi. L'ambiente urbano, fortemente modificato dall'uomo, offre uno spunto interessante per analizzare queste dinamiche. Oltre il 50% della popolazione umana mondiale risiede oggi in aree urbane: una percentuale destinata a crescere fino al 75% entro il 2050. Lo 0.5% della superficie terrestre è già occupato da insediamenti urbani, di conseguenza lo studio di diverse variabili ambientali associate allo sviluppo delle aree urbane ha catturato l'attenzione di studiosi e scienziati. Indagini recenti hanno riportato alcuni degli effetti sulla biodiversità dovuti soprattutto alla presenza di fattori abiotici modificati, per esempio l'innalzamento delle temperature, l'inquinamento acustico, luminoso e atmosferico: variabili ambientali decisamente meno accentuate in un contesto più naturalizzato. Seppur vi siano già alcuni studi su queste tematiche, è necessario approfondire le conoscenze circa le conseguenze dell'urbanizzazione sulla fauna selvatica. Il Wild Urban Evolution and Ecology Lab, presso il Centro di Nuove Tecnologie (Università di Varsavia), nasce con questo obiettivo.

Tra le popolazioni animali studiate per comprendere gli effetti dell'urbanizzazione, gli uccelli costituiscono indubbiamente un gruppo target ottimale. Nonostante l'avifauna possa rispondere al fenomeno dell'urbanizzazione con una sensibilità più o meno accentuata a seconda della specie presa in considerazione, alcuni esemplari hanno dimostrato di potersi adattare più di altri, talvolta occupando molteplici nicchie lungo il cosiddetto "gradiente di urbanizzazione": dalle aree più naturali collocate al di fuori dei centri urbanizzati, infatti, li si trova in aree rurali e, infine, residenziali ove la presenza di palazzi e fitte reti infrastrutturali domina lo *skyline* paesaggistico. La maggior parte degli studi precedenti, inoltre, è stata condotta su specie avicole allo stato selvatico e fornisce oggi la possibilità di comparare i tratti biologici di popolazioni rurali e rispettivi co-specifici di popolazioni urbane.

La Cinciarella (*Cyanistes caeruleus*, fig. 1A) e la Cinciallegra (*Parus major*, fig. 1B) sono due specie passeriformi che presentano queste caratteristiche: seppur adattate all'ecosistema urbano, vi sono tuttora diverse popolazioni che risiedono in aree rurali e naturali quali periferie urbane e riserve naturali. La disponibilità sia di risorse trofiche sia di cavità per la nidificazione, rende le aree urbane ottimali per l'adattamento di queste specie: va inoltre evidenziato come la predazione sui pulli al nido (se realizzato in cavità artificiali quali cassette-nido o semplicemente in anfratti di edifici ed insediamenti antropici) risulti

estremamente ridotta nel contesto urbano rispetto a quello naturale, aumentando il successo d'involto in un momento successivo. La dieta delle cince è caratterizzata da una grandissima varietà di insetti, ragni, acari, ma soprattutto da bruchi (fonte di approvvigionamento principale e utilizzata dagli adulti durante l'accrescimento dei pulli). La combinazione durante l'anno di risorse trofiche naturali (rappresentate soprattutto da invertebrati durante la stagione riproduttiva) e di origine antropica (quali appunto scarti alimentari e mangiatoie artificiali durante le stagioni più rigide) rende queste specie generalmente stanziali. Inoltre, questa loro abilità di occupare diversi habitat le rende specie ottimali per comprendere l'influenza dell'urbanizzazione sulla fauna selvatica.

A

B

Figura 1. A: Cinciarella (*Cyanistes caeruleus*) in una delle cassette-nido utilizzate nel progetto (modello: Schwegler nestbox 1B) (foto M. Corsini); B: Cinciallegre (*Parus major*) nel parco urbano Pole Mokotowskie, Varsavia (foto M. Corsini)

Tra le variabili urbane analizzate, come anticipato in precedenza, è stato già descritto l'effetto di alcuni fattori abiotici e biotici modificati: è stato dimostrato, per esempio, come l'esposizione continua alle luci delle città porti gli uccelli migratori a "perdere di vista" il bagliore lunare, mancando la direzione verso il mare e sbagliando rotta migratoria. I sistemi d'illuminazione delle reti infrastrutturali, inoltre, anticipano il canto di cinciallegre e cinciarelle all'alba, con varie conseguenze sul comportamento di queste specie, soprattutto durante la stagione riproduttiva. Altre variabili ambientali con forti conseguenze su queste specie sono la presenza dell'inquinamento acustico, atmosferico e chimico. Così come la disponibilità di risorse trofiche "artificiali", con un diverso, e spesso "sconveniente", apporto nutritivo, specialmente se confrontato

con quello proveniente dalle risorse naturali. Nonostante siano state prese in esame diverse variabili all'interno dell'ecosistema urbano, tuttavia, la presenza dell'uomo per sé ed i suoi effetti sull'avifauna in questi nuovi ambienti non sono stati mai stati analizzati. Il nostro studio offre una nuova chiave di lettura in questo senso e, basandosi su metodiche innovative e ripetibili, dimostra come alcune specie animali possano abituarsi a vivere in città, condividendo spazi e risorse con la specie chiave di questi ecosistemi: l'uomo.

Nell'autunno del 2015, quindi, la prof. ass. Dr. Marta Szulkin ha dato il via al Wild Urban Evolution & Ecology Lab il quale, tramite un progetto di 5 anni, ha il principale obiettivo di studiare gli effetti dell'urbanizzazione in cinciallegre e cinciarelle. Al fine di effettuare questa indagine, nell'autunno del 2015 sono state installate 300 cassette-nido (ad una distanza di circa 50 m l'una dall'altra) in 3 aree di studio che si differenziano per struttura degli habitat e per posizione rispetto al contesto urbano: un parco cittadino non particolarmente distante dal centro della città (Pole Mokotowskie), il cimitero ebraico (Cmentarz żydowski) sempre collocato nel contesto urbano, ed il Parco Nazionale di Kampinos (Kampinoski Park Narodowy) a circa 20 km di distanza dal centro della città di Varsavia. Queste 3 aree di studio, inoltre, sono caratterizzate da una diversa distribuzione di visitatori: mentre nel parco urbano non ci sono limiti di accesso o di utilizzo degli spazi, il cimitero ebraico è vincolato da precisi orari di apertura: visitatori singoli si alternano a gruppi di turisti in specifiche aree del cimitero. Nel parco nazionale, infine, la presenza di visitatori è vincolata ai sentieri, con obbligo di cani al guinzaglio. Le cassette-nido utilizzate nel progetto sono caratterizzate da un foro d'entrata di 32 mm che favorisce la nidificazione da parte di cince.

Nello specifico, le cinciarelle hanno dominato la scena nelle aree urbane, occupando il doppio delle cassette-nido rispetto a quelle occupate dalle cinciallegre; nel parco nazionale, invece, le due specie hanno occupato le cassette nido in percentuali più o meno simili. Mentre nel parco urbano alcune delle cassette-nido sono state occupate da altre specie non-target quali il passero domestico (*Passer domesticus*) ed il passero mattugio (*Passer montanus*), nella foresta di Kampinos alcune cassette-nido sono state occupate dalla balia nera (*Ficedula hypoleuca*) e, in un caso isolato, dal codiroso comune (*Phoenicurus phoenicurus*).

Al fine di registrare i dati sui tratti biologici (Life-History Traits, LHT), le cassette-nido sono state controllate regolarmente una volta alla settimana a partire dalla fine di marzo 2016. Nello specifico, per entrambe le specie, sono stati raccolti i dati relativi a: data di deposizione (del primo uovo), numero di uova per covata, durata d'incubazione (in giorni), data di schiusa, successo di schiusa, numero di pulli per nidata, massa dei pulli 15 giorni dopo la schiusa (pulli G15, per consentirne il riconoscimento a livello individuale i pulli sono stati marcati singolarmente), successo d'involo (le cassette-nido sono state controllate nuovamente 25 giorni dopo la schiusa). Per quantificare la presenza umana ad ogni cassetta-nido abbiamo ideato ed applicato un nuovo protocollo che consiste nel suddividere in due percorsi (caratterizzati da un numero equivalente di cassette-nido) le tre aree di studio. Due tecnici sono assegnati ad ogni area di studio durante l'esperimento: durante la sessione, il tecnico deve seguire il percorso assegnatogli, fermarsi ad ogni cassetta-nido per 30 secondi e contare tutte le persone ed i cani in un raggio di 15 metri dalla cassetta-nido. Le

sessioni sono state effettuate 4 volte al giorno ad orari precisi (alle 8:00, alle 12:00, alle 15:00 ed alle 18:00) nel parco urbano e nel parco nazionale. Nel caso del cimitero ebraico, invece, le sessioni sono state ridotte a due al giorno (una in mattinata ed una nel pomeriggio) a seconda degli orari di apertura al pubblico. Il totale delle persone e dei cani contati ad ogni cassetta-nido è stato diviso per il totale delle sessioni effettuate in ogni area di studio: per convenzione, la presenza di visitatori e di cani all'interno di questo studio è stata denominata "presenza umana". Nonostante le diverse sessioni effettuate nel parco nazionale di Kampinos (n = 24), ad eccezione di un visitatore con un cane non sono state contate altre persone: quest'area è stata quindi esclusa dalle analisi in un momento successivo.

Un secondo approccio metodologico era volto invece a valutare l'effetto della presenza di reti infrastrutturali su entrambi la distribuzione della presenza umana ed i tratti biologici delle due specie target. Il metodo è stato ideato utilizzando il software gratuito QGIS. In primo luogo, la posizione esatta di ogni cassetta-nido è stata georeferenziata sul campo utilizzando un dispositivo GPS (modello: Garmin GPSMAP 64s). I punti sono stati poi scaricati dal GPS e proiettati in QGIS, ove, grazie al *plugin* OpenLayers, è stato possibile sovrapporli ad una mappa-base (*Streetmap*) caratterizzata dalla presenza di tutte le reti infrastrutturali nelle due aree di studio considerate. Successivamente, grazie al *Distance Matrix Tool* accessibile dal software, per ogni cassetta-nido è stato possibile registrare la distanza in metri dai sentieri (o percorsi utilizzati esclusivamente da pedoni) e dalle strade (utilizzate esclusivamente da veicoli). Questa misurazione è stata effettuata due volte in giornate diverse al fine di verificare la ripetibilità del metodo.

Tutti i test statistici sono stati effettuati usando il software gratuito RStudio. Prima di valutare gli effetti della presenza umana sui LHT di cinciallegre e cinciarelle, abbiamo testato la ripetibilità dei due metodi utilizzando un pacchetto in R (*rptR* package, risultati riportati nella tab. 1). Il protocollo realizzato sul campo ha riportato dei valori di ripetibilità alti nel parco urbano, inferiori nel cimitero ebraico: questo può essere spiegato dal fatto che i visitatori nel cimitero ebraico siano distribuiti diversamente rispetto a quanto accade nel parco urbano, rendendo anche la conta dei visitatori più sporadica e talvolta limitata solo alle cassette-nido collocate in prossimità dei passaggi pedonali all'interno dell'area (fig. 2). Il totale delle sessioni effettuate nel cimitero ebraico, inoltre, è risultato inferiore rispetto alle sessioni effettuate nel parco urbano (n = 18 ed n = 48 rispettivamente) a causa degli orari di apertura dell'area. Il metodo utilizzato in QGIS ha riportato invece una ripetibilità alta per entrambe le aree di studio (tab. 1).

	<i>Cimitero ebraico</i>				<i>Parco urbano</i>			
Metodo 1, sul campo: protocollo presenza umana	<i>N</i>	<i>R</i>	<i>SE</i>	<i>CI</i>	<i>N</i>	<i>R</i>	<i>SE</i>	<i>CI</i>
Mattina vs. pomeriggio	91	0.281	0.105	0.091÷0.501	105	0.821	0.037	0.740÷0.881
Stagione	91	0.563	0.062	0.426÷0.655	105	0.812	0.035	0.750÷0.875
Giorni lavorativi vs. weekend	91	0.438	0.091	0.232÷0.588	105	0.840	0.033	0.771÷0.894
Lunedì vs. venerdì	91	0.205	0.098	0.030÷0.375	105	0.808	0.044	0.725÷0.898
Metodo 2, QGIS: distanza delle cassette-nido dalle reti infrastrutturali	<i>N</i>	<i>R</i>	<i>SE</i>	<i>CI</i>	<i>N</i>	<i>R</i>	<i>SE</i>	<i>CI</i>
Passaggi pedonali	91	0.999	0	0.998÷0.999	105	0.999	0	0.999÷0.999
Strade	91	1.000	0	1.000÷1.000	105	0.991	0.002	0.998÷0.994

Tabella 1. Risultati test di ripetibilità per i due metodi

Figura 2. Distribuzione dei visitatori nel cimitero ebraico e nel parco urbano (le mappe sono state realizzate col pacchetto gmap in Rstudio; interpolazione mediante kriging) (Corsini, Dubiec, Marrot & Szulkin, 2017)

Successivamente abbiamo effettuato dei test di correlazione lineare per verificare potenziali relazioni tra la distribuzione della presenza umana e la presenza di sentieri e strade nelle due aree di studio considerate: inaspettatamente, nel contesto urbano, seppur significative queste relazioni sono risultate molto deboli. Questi risultati suggeriscono che in città la distribuzione della presenza umana non sia strettamente vincolata a passaggi pedonali o strade (tab. 2).

<i>Area di studio</i>	<i>N</i>	<i>r</i>	<i>P</i>	<i>Interazione</i>
Parco urbano	105	0.08	0.42	Presenza umana × strade
		-0.29	0.002*	Presenza umana × passaggi pedonali
		-0.07	0.44	Strade × passaggi pedonali
Cimitero ebraico	91	-0.12	0.26	Presenza umana × strade
		-0.16	0.13	Presenza umana × passaggi pedonali
		-0.37	0.0002***	Strade × passaggi pedonali

Tabella 2. Risultati test di correlazione lineare tra presenza umana e distanza dalle reti infrastrutturali (Corsini, Dubiec, Marrot & Szulkin, 2017)

Infine, per valutare l'effetto della presenza umana e delle reti infrastrutturali sui tratti biologici delle due specie target abbiamo sviluppato dei Generalised Linear Models. Le due specie sono state analizzate separatamente e, per ogni modello, i tratti biologici sono stati posti come variabili risposta. Sia la distanza dalle reti infrastrutturali, sia la presenza umana, invece, sono stati inseriti nei modelli come variabili esplicative. L'unico Linear Mixed Effect Model, infine, è stato utilizzato per studiare l'influenza della presenza umana e delle reti infrastrutturali sulla massa dei pulli 15 giorni dopo la schiusa. I risultati principali hanno evidenziato come la presenza di reti infrastrutturali influenzi negativamente alcuni tratti biologici delle cince mentre la presenza umana per sé non comporti alcun effetto sulle due specie considerate. Nello specifico, le covate delle cassette-nido più prossime alle strade hanno richiesto un periodo d'incubazione più breve rispetto ai nidi più centrali nelle due aree di studio; questo fenomeno può essere spiegato da una sostanziale differenza di temperatura a livello locale, la quale è risultata essere mediamente un grado superiore in prossimità delle strade asfaltate rispetto alle aree più interne. Di contro, la presenza di sentieri ha allungato il periodo d'incubazione nelle cinciarelle, e questo può essere dovuto ad una maggiore visibilità che può tradursi in un elevato grado di allerta negli adulti durante il periodo di cova. Tuttavia per confermare questi risultati sono necessari più anni di indagine.

Lo studio presentato al convegno e qui descritto è stato recentemente pubblicato nel giornale *Frontiers in Ecology and Evolution* (Corsini, Dubiec, Marrot & Szulkin, 2017).

Bibliografia citata

Corsini, M., Dubiec, A., Marrot, P., & Szulkin, M. (2017) Humans and tits in the city: Quantifying the effects of human presence on great tit and blue tit reproductive trait variation. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 5, 82. DOI: 10.3389/FEVO.2017.00082.

Gaia Francini

University of Helsinki, Department of Environmental Sciences (Lahti, FI)

gaia.francini@gmail.com

Every green bite matters: ecologia degli spazi verdi in città

Negli ultimi decenni vi è stata una crescente attenzione verso le tematiche connesse all'ecologia urbana e all'ecologia del suolo. Già nel presente il 54% della popolazione mondiale vive all'interno di agglomerati urbani, ed è previsto che questa percentuale cresca nei prossimi decenni (UN, 2014). Ciò porta alla necessità di pensare gli spazi urbani con maggiore attenzione, ottimizzando, dove possibile, quelli che sono i servizi ecosistemici (SE) correlati ai diversi tipi di ambiente urbano. In quest'ottica lo studio del suolo urbano, ed in particolare del suolo vegetato, assume un ruolo fondamentale. I SE connessi alle aree verdi urbane sono molteplici (Wall, Nielsen & Six, 2015; Costanza et al., 1997; Bolund & Hunhammar, 1999): ritenzione delle precipitazioni (Valtanen, Sillanpää & Setälä, 2015), accumulo di N e C (Pouyat, Szlavecz, Yesilonis, Groffman & Schwarz, 2010; Setälä et al., 2014), filtrazione delle acque (Valtanen et al., 2015) e decomposizione delle sostanze inquinanti (Lehmann & Stahr, 2007), solo per citarne alcuni.

In generale la provvisione di questi SE è dipendente dalle caratteristiche del suolo, quali ad esempio la quantità di materiale organico (MO) presente (Lal, 2004; Allison, 2006) e la presenza di organismi del suolo (Kibblewhite, Ritz & Swift, 2008). Queste caratteristiche sono a loro volta legate a fattori quali il tipo di vegetazione (*sensu* Grime, 1974; 1998) e il tempo dato alla stessa per svilupparsi. Per meglio comprendere questi concetti due cornici di riferimento devono essere prese in considerazione. La prima è quella brillantemente sintetizzata in Wardle et al. (2004), dove vengono distinti due tipi di ecosistemi del suolo legati a tipi di vegetazione con caratteristiche divergenti. In breve, da una parte vediamo piante sempreverdi, o comunque piante che producono fogliame povero di N e ricco di sostanze difficilmente decomponibili, quali lignine e composti fenolici. Dall'altra vi sono le piante erbacee, che al contrario sono ricche in N e povere di composti strutturali. Nel primo caso viene promossa una comunità del suolo ricca di funghi, in grado di metabolizzare anche composti più recalcitranti. Nel secondo caso sono i batteri a essere predominanti. I batteri infatti beneficiano della presenza di materiale facilmente decomponibile. Questo fa sì che da una parte vi sia un ecosistema del suolo dominato dai funghi, con un lento riciclo di nutrienti, e con un forte accumulo di C e MO. Dall'altra vi sono ecosistemi dominati dai batteri, dove vi è un rapido riciclo di nutrienti, ma anche una perdita considerevole di C e N trasportati sia come gas che disciolti in acqua. L'altra cornice è quella delle successioni, dove col passare del tempo l'instaurarsi e il cambiamento della vegetazione porta ad importanti modificazioni del suolo, come ad esempio l'accumulo di MO, nutrienti (Knops & Tilman, 2000) e l'aumento di biomassa microbica (Zhou, Wang, Jiang & Luo, 2017) solo per citare le più importanti. Questi fatti si riferiscono però a sistemi non-urbani. Dunque, date queste premesse, ci

siamo chiesti se gli spazi verdi urbani possano avere delle similarità con sistemi non-urbani. In particolare bisogna tenere conto del fatto che i parchi urbani condividono alcune caratteristiche con i sistemi non-urbani, ad esempio l'assenza di fertilizzazione e la crescita libera delle piante ad alto fusto, ma in molti altri aspetti sono assimilabili a sistemi molto disturbati. In particolare l'uso, il calpestio, l'inquinamento e la raccolta del fogliame possono essere considerati elementi di disturbo. Le domande che ci siamo posti sono: i) se anche in un ambiente urbano le piante mantengono questa capacità di modificare il suolo, e in che direzione; ii) se questi effetti si facciano più marcati nel tempo e iii) quando e se venga raggiunto un plateau.

Per fare ciò ci siamo avvalsi di un disegno sperimentale estremamente robusto. Abbiamo selezionato nelle città di Helsinki e Lahti (Finlandia) 41 spazi verdi, quali parchi pubblici e aiuole. Ciascuno di questi spazi conteneva una sezione di prato e almeno un tipo di pianta ad alto fusto: sempreverde e/o decidua. Come controllo sono state selezionate cinque foreste non-urbane nelle vicinanze della città di Lahti. In ciascuna foresta erano presenti sia piante sempreverdi che decidue, ma non del prato. Sono stati effettuati campionamenti del suolo nelle vicinanze degli alberi ad alto fusto e al centro della zona vegetata a prato, il più lontano possibile dagli altri tipi di vegetazione. Le caratteristiche del suolo (MO, pH, P, %N, %C, C/N, densità apparente) e il contenuto di metalli pesanti (Cr, Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) sono state misurate a tre diverse profondità: 0-10 cm, 11-20 cm, 21-50 cm. Grazie a dei lisimetri, oltre alla quantità di metalli presente nel suolo abbiamo valutato anche la quantità di metalli rilasciata a seguito di precipitazioni atmosferiche. Le analisi delle comunità microbiche e degli invertebrati sono invece state condotte solo sugli strati superficiali. Per analizzare la comunità microbica ci siamo avvalsi di due tecniche diverse: analisi della regione ipervariabile (V3 e V4) del gene batterico 16s rRNA e della regione ITS (funghi), ed estrazione e quantificazione dei fosfolipidi di membrana (PLFA).

In linea con le nostre ipotesi iniziali e con la letteratura (Varaumo & Setälä, 2010; Edmondson et al., 2014) abbiamo constatato che le caratteristiche del suolo quali pH, MO, %C, %N, C/N sono influenzate dal tipo di vegetazione presente (Setälä et al., 2016); inoltre gli effetti del tipo di vegetazione si fanno più intensi all'avanzare dell'età dello spazio verde, fino a raggiungere un plateau all'età di 50 anni dal momento della costruzione. Le differenze più marcate si sono registrate fra prato e vegetazione ad alto fusto, con un effetto intermedio degli alberi decidui. In generale questo risulta essere in linea con quanto riportato dalla letteratura (i.e. Wardle, 2002; Bardgett & Wardle, 2010). Molte variabili però presentano delle marcate differenze con quanto rilevato nelle foreste non-urbane, dove i livelli di accumulo di C, N e MO sono doppi rispetto agli spazi verdi urbani. Questo suggerisce che le pratiche adottate nei parchi pubblici, come la raccolta del fogliame e l'uso, probabilmente influiscono sulle dinamiche di sviluppo e modificazione del suolo in relazione al tipo di vegetazione presente e al tempo trascorso. Inoltre siamo stati in grado di valutare che le quantità di C e N sequestrate dagli spazi verdi pubblici differiscono in maniera importante a seconda che si consideri il suolo adiacente ad una pianta ad alto fusto o nel prato, in uno spazio verde giovane o vecchio. In particolare i vecchi suoli associati a piante sempreverdi contengono una media di 35.00 Kg C m⁻² e 2.29 kg N m⁻² contro solo i 14.9 Kg C m⁻² e 0.81 Kg N m⁻² dei giovani prati.

Le concentrazioni di metalli pesanti (Setälä et al., 2017) sono in linea con quelle di altre città finlandesi (i.e. Salonen & Korkka-Niemi, 2007) e nel resto del mondo (Manta, Angelone, Bellanca, Neri & Sprovieri, 2002, e citazioni al suo interno). Le emissioni dovute al traffico sono da considerarsi la principale fonte di emissione di metalli pesanti (i.e. Pouyat, Szlavecz, Yesilonis, Groffman & Schwarz, 2010; Pouyat et al., 2015). In generale non siamo riusciti a rilevare un effetto diretto della vegetazione sulle differenze di concentrazione dei metalli pesanti nel suolo. Piuttosto l'effetto dei diversi tipi di vegetazione si mostra in maniera indiretta, prima attraverso la modificazione da parte della vegetazione di caratteristiche del suolo quali MO e pH e in seguito attraverso la correlazione di queste caratteristiche con la concentrazione di metalli nel suolo. Inoltre altri fattori, quali il contenuto di argilla nel suolo, indipendenti dal tempo e dal tipo di vegetazione mostrano una correlazione con la concentrazione di metalli pesanti nel suolo. L'età del parco rimane invece uno dei fattori principali, con i parchi giovani che mostrano le quantità più basse di metalli pesanti. Il trasporto in acqua dei metalli pesanti a seguito di precipitazione rimane minimo ed in generale legato alla quantità di acqua che viene rilasciato dal suolo. Questo quantitativo è a sua volta legato all'umidità del suolo (in genere maggiore in corrispondenza dei prati). Al contrario il quantitativo di metalli pesanti rilasciato risulta essere negativamente correlato al quantitativo di MO, anche se in maniera molto debole, ad indicazione che verosimilmente in sistemi urbani i processi ecosistemi risultano alterati rispetto a sistemi non-urbani (Manta et al., 2002, Salonen & Korkka-Niemi, 2007).

Infine avevamo ipotizzato che diversi tipi di vegetazione avrebbero supportato diverse comunità microbiche così come diverse comunità di invertebrati (Hui et al., 2017; Francini et al., 2018). In maniera simile a quanto ipotizzato per le altre variabili le differenze dovrebbero essere state anche legate al tempo trascorso dalla costruzione dello spazio verde (età). L'analisi della comunità microbica ha messo luce una relativa variazione delle comunità microbiche urbane in relazione al tipo di vegetazione, sebbene le biomasse siano rimaste sostanzialmente invariate. In particolare abbiamo rilevato uno spostamento del rapporto tra funghi e batteri, dove i batteri sono relativamente più abbondanti in corrispondenza del prato e i funghi risultano essere più abbondanti in corrispondenza di alberi decidui. La relativa maggiore abbondanza di batteri in corrispondenza del prato è in linea con quanto riportato in letteratura, ma il basso pH e l'alto contenuto di MO associato alle piante sempreverdi avrebbero suggerito una maggiore abbondanza relativa di funghi. Anche in questo caso fattori come la gestione e l'uso del verde urbano potrebbero aver contribuito a tale risposta. Il fattore tempo risulta essere determinante nel conferire una struttura divergente alle comunità microbiche e dei nematodi, e in particolare all'aumento delle biomasse sia microbiche che di gruppi quali gli anellidi. In particolare vi è una netta differenziazione, in termini di struttura e abbondanza, delle comunità microbiche in suoli urbani e non-urbani. Sebbene vi sia un aumento della biomassa microbica legato al tempo, le biomasse degli spazi verdi urbani risultano essere notevolmente inferiori rispetto a quella delle foreste non-urbane. Questo suggerisce che anche se negli spazi verdi vi sia un recupero della funzionalità del suolo ed un ripristino dell'attività biologica non si raggiungano mai i livelli presenti in spazi non-urbani.

Bibliografia citata

- Allison, S.D. (2006) Brown ground: A soil carbon analogue for the green world hypothesis? *The American Naturalist*, 167, 619-627.
- Bardgett, R.D. & Wardle, D.A. (2010) *Aboveground-belowground linkages: Biotic interactions, ecosystem processes, and global change*. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Bolund, P. & Hunhammar, S. (1999) Ecosystem services in urban areas. *Ecological Economics*, 29, 293-301.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farberk, S., Grasso, M., Hannon, B., ... Paruelo, J. (1997) The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387, 253.
- Edmondson, J.L., O'Sullivan, O.S., Inger, R., Potter, J., McHugh, N., Gaston, K.J. & Leake, J.R. (2014) Urban tree effects on soil organic carbon. *PLOS ONE*, 9, e101872.
- Francini, G., Hui, N., Jumpponen, A., Kotze, D. J., Romantschuk, M., Allen, J.A. & Setälä, H.M. (2018) Soil biota in boreal urban greenspace: Responses to plant type and age. *Soil Biology and Biochemistry*, 118, 145-155.
- Grime, J.P. (1974) Vegetation classification by reference to strategies. *Nature*, 250, 26-31.
- Grime, J.P. (1998) Benefits of plant diversity to ecosystems: Immediate, filter and founder effects. *Journal of Ecology*, 86, 902-910.
- Hui, N., Jumpponen, A., Francini, G., Kotze, D.J., Liu, X., Romantschuk, M., ... Setälä, H.M. (2017) Soil microbial communities are shaped by vegetation type and park age in cities under cold climate. *Environmental microbiology*, 19, 1281-1295.
- Kibblewhite, M.G., Ritz, K. & Swift, M.J. (2008) Soil health in agricultural systems. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*, 363, 685-701.
- Knops, J.M.H. & Tilman, D. (2000) Dynamics of soil nitrogen and carbon accumulation for 61 years after agricultural abandonment. *Ecology*, 81, 88-98.
- Lal, R. (2004) Soil carbon sequestration to mitigate climate change. *Geoderma*, 123, 1-22.
- Lehmann, A. & Stahr, K. (2007) Nature and significance of anthropogenic urban soils. *Journal of Soils and Sediments*, 7, 247-260.
- Manta, D.S., Angelone, M., Bellanca, A., Neri, R. & Sprovieri, M. (2002) Heavy metals in urban soils: A case study from the city of Palermo (Sicily), Italy. *Science of the total environment*, 300, 229-243.
- Pouyat, R.V., Szlavecz, K., Yesilonis, I.D., Groffman, P.M. & Schwarz, K. (2010) Chemical, physical, and biological characteristics of urban soils. *Urban Ecosystem Ecology*. Agronomy Monograph, 55 (eds. J. Aitkenhead-Peterson & A. Volder), pp. 119-152. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America, Madison, WI.
- Pouyat, R.V., Szlavecz, K., Yesilonis, I.D., Wong, C.P., Murawski, L., Marra, P., ... Lev, S. (2015) Multi-scale assessment of metal contamination in residential soil and soil fauna: A case study in the Baltimore-Washington metropolitan region, USA. *Landscape and Urban Planning*, 142, 7-17.

Salonen, V. & Korkka-Niemi, K. (2007) Influence of parent sediments on the concentration of heavy metals in urban and suburban soils in Turku, Finland. *Applied Geochemistry*, 22, 906-918.

Setälä, H.M., Bardgett, R., Birkhofer, K., Brady, M., Byrne, L., De Ruiter, P., ... Hemerik, L. (2014) Urban and agricultural soils: Conflicts and trade-offs in the optimization of ecosystem services. *Urban ecosystems*, 17, 239-253.

Setälä, H.M., Francini, G., Allen, J.A., Hui, N., Jumpponen, A. & Kotze, D.J. (2016) Vegetation type and age drive changes in soil properties, nitrogen, and carbon sequestration in urban parks under cold climate. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 4, 93.

Setälä, H.M., Francini, G., Allen, J., Jumpponen, A., Hui, N. & Kotze, D. (2017) Urban parks provide ecosystem services by retaining metals and nutrients in soils. *Environmental Pollution*, 231, 451-461.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014) *World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights* (ST/ESA/SER.A/352). United Nations.

Valtanen, M., Sillanpää, N. & Setälä, H.M. (2015) Key factors affecting urban runoff pollution under cold climatic conditions. *Journal of Hydrology*, 529, 1578-1589.

Vauramo, S. & Setälä, H.M. (2010) Urban belowground food-web responses to plant community manipulation - Impacts on nutrient dynamics. *Landscape and Urban Planning*, 97, 1-10.

Wall, D.H., Nielsen, U.N. & Six, J. (2015) Soil biodiversity and human health. *Nature*, 528, 69.

Wardle, D.A. (2002) *Communities and Ecosystems: Linking the Aboveground and Belowground Components*. Monographs in Population Biology, 34. Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Wardle, D.A., Bardgett, R.D., Klironomos, J.N., Setälä, H.M., Van Der Putten, W.H. & Wall, D.H. (2004) Ecological linkages between aboveground and belowground biota. *Science*, 304, 1629.

Zhou, Z., Wang, C., Jiang, L. & Luo, Y. (2017) Trends in soil microbial communities during secondary succession. *Soil Biology and Biochemistry*, 115, 92-99.

Elena Tricarico

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Biologia (Firenze)

elena.tricarico@unifi.it

Alieni tra noi: le specie esotiche negli insediamenti urbani

Come risultato dell'azione umana, un numero sempre crescente di specie aliene (o esotiche) ha colonizzato tutti gli ecosistemi fino ad oggi censiti. A livello mondiale il numero di specie aliene continua a crescere senza mostrare una flessione o un arresto nel tempo: in Italia, secondo la Banca Dati Nazionale Specie Alloctone gestita dall'ISPRA sono presenti più di 3000 specie aliene. Uno dei “mantra delle invasioni biologiche” è l'adattamento delle specie aliene a condizioni ambientali estreme, inclusi gli habitat fortemente antropizzati. L'ambiente urbano presenta aree disturbate (grazie a movimentazioni di terra, manutenzioni stradali e/o di aree verdi), ma anche aree ruderali/industriali abbandonate che sono il luogo ideale per ospitare fauna e flora aliena. Dati raccolti negli anni '90 relativi a 54 città europee hanno evidenziato che, mediamente, ben il 40% della flora urbana è costituita da specie aliene (come l'ailanto, la robinia, l'erba della pampa, la yucca). Nei parchi urbani e nei tratti cittadini dei fiumi sono presenti numerosi animali alieni (come la testuggine palustre americana o quella azzannatrice, i parrocchetti, il siluro, il ratto grigio, la zanzara tigre, la nutria e varie specie di scoiattoli), spesso rilasciati dai privati cittadini. Alcune di queste specie diventano invasive, esercitano cioè impatti sulla biodiversità, sulla salute e sull'economia umana, anche in contesto urbano: l'ailanto, originario della Cina e introdotto spesso per stabilizzare pendici detritiche, è una pianta altamente infestante che, oltre a minacciare le specie vegetali native, compromette i manufatti storici e le strutture edilizie; la zanzara tigre esercita impatti importanti sulla salute umana; il siluro domina le comunità ittiche, a discapito delle specie native.

Già nel 2002 la Conferenza delle Parti della Convenzione della Biodiversità ha delineato la strategia da seguire per il contrasto alle specie aliene invasive: l'approccio gerarchico. Questo approccio è basato su tre fasi successive, ordinate secondo una scala di priorità: prevenzione; rapida identificazione ed eradicazione delle specie introdotte nelle prime fasi di insediamento; mitigazione degli impatti delle specie aliene invasive già diffuse con azioni di eradicazione ove possibile, o di controllo permanente quando l'eradicazione non è più fattibile. Il Regolamento (UE) 1143/2014 recante “disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, entrato in vigore in ogni Stato Membro il 1° gennaio 2015 (e l'adeguamento della normativa italiana con D. Lgs. 230/2017 in vigore dal 14 febbraio 2018; vedi ad es. <http://lifeasap.eu/index.php/it/component/content/article/13-eventi/131-specie-esotiche-invasive-entrato-in-vigore-il-decreto-legislativo-n-230-del-15-dicembre-2017>), si basa sull'approccio gerarchico sopra descritto e potrà contribuire a prevenire e mitigare gli effetti negativi causati dalle invasioni biologiche. Cuore del sistema è la “lista di specie invasive di rilevanza unionale”, attualmente composta da 49 specie, di cui 33 già

presenti in Italia (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm), ma sono previsti aggiornamenti e revisioni periodiche qualora necessario. Per le specie incluse nella lista vige il bando generale dall'UE (ovvero divieto di introduzione, commercio, possesso, riproduzione e rilascio con eccezioni molto limitate, per utilizzi in condizioni controllate) e l'eradicazione/controllo per mitigarne gli impatti. Ma l'approccio normativo non basta, occorrono la comprensione e il supporto di tutti i settori della società per contrastare il problema delle specie aliene invasive. È, quindi, essenziale incoraggiare comportamenti responsabili: per questo sono stati elaborati in Europa (e attualmente sono in preparazione anche per l'Italia tramite il progetto LIFE ASAP; <http://lifeasap.eu>) numerosi codici di condotta volontari rivolti ai diversi settori della società coinvolti nell'introduzione (volontaria o accidentale) di specie aliene invasive come i cacciatori, i pescatori, i commercianti di animali da compagnia, i florovivaisti, i pescatori e i diportisti, per promuovere buone pratiche, come non liberare animali in natura, pulire l'attrezzatura da pesca e le imbarcazioni, utilizzare specie native per il giardino, e limitare così il rilascio e la diffusione delle specie aliene invasive. In questo modo, il singolo cittadino può contribuire attivamente, attraverso l'adozione di comportamenti responsabili o la segnalazione tempestiva di nuovi nuclei di invasione, aiutando, ove possibile, a rimuovere le specie più dannose e permettendo il recupero degli ambienti naturali anche in città.

Giuseppe Mazza^{1,2}, Emiliano Mori³, Mattia Menchetti²

1. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca Difesa e Certificazione
(CREA - DC) (Cascine del Riccio, Firenze)

2. Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Biologia (Firenze)

3. Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita (Siena)

giuseppe.mazza@unifi.it; moriemiliano@tiscali.it; mattiamen@gmail.com

Planarie esotiche nelle città europee: tra allarmismo e reale minaccia

Le planarie terrestri sono plattelminti a vita libera di dimensioni variabili (da pochi millimetri fino a un metro di lunghezza) che vivono nel terreno, in particolar modo nelle zone tropicali. Sono organismi poco studiati nonostante il ruolo che rivestono nell'ecosistema del suolo. Sono animali caratterizzati dall'aver un corpo allungato e appiattito e nell'epidermide hanno particolari cellule che producono muco. Alcune specie hanno una colorazione che le rende mimetiche con l'ambiente in cui vivono, mentre molte altre sono caratterizzate dall'aver una colorazione aposematica (a bande rosse, gialle, nere etc.) che le rende facilmente riconoscibili dai loro predatori.

Sluys, Kawakatsu, Riutort & Baguna (2009) includono tutte le planarie terrestri nella famiglia Geoplanidae (ordine Tricladida, sottordine Continenticola) con quattro sottofamiglie (Bipaliinae, Microplaninae, Rhynchodeminae e Geoplaninae). All'interno di questa famiglia vengono annoverate più di 800 specie distribuite a livello mondiale con hotspot di biodiversità in Sud America, Asia e Australia (Sluys, 1999). Europa e Nord America hanno poche specie di planarie terrestri, se escludiamo le specie di recente introduzione, mentre in Africa le conoscenze riguardanti questo gruppo sono ancora scarse. In un lavoro di revisione per l'Europa, Minelli (1977) riporta 9 specie valide, incluse nelle sottofamiglie Microplaninae e Rhynchodeminae, ed accenna solamente ad alcune specie aliene che frequentemente vengono intercettate nelle serre. Per quanto riguarda l'Italia le conoscenze su questo gruppo sono scarse e i primi dati riguardanti le planarie terrestri native risalgono agli anni '70 (Minelli, 1974).

Tutte le planarie terrestri sono predatrici di altri invertebrati, in particolare lombrichi e molluschi (ad es. Boll & Leal-Zanchet, 2014; Boll, Rossi, Amaral & Leal-Zanchet., 2015). Le prede vengono individuate attraverso segnali chimici o tramite il contatto fisico (ad es. Iwai, Sugiura & Chiba, 2010). L'attacco da parte delle planarie (singolarmente o anche in gruppo) è seguito dalla cattura e alcune planarie sono in grado di predare specie con una massa corporea anche 100 volte più grande di loro (Ducey, Messere, Lapoint & Noce, 1999). La digestione è extracellulare ad opera di enzimi digestivi che vengono iniettati nel corpo della vittima (Ogren, 1995). La maggior parte delle specie sono ermafrodite, ma con fecondazione incrociata e la

riproduzione può essere asessuata o sessuata. Inoltre nuovi individui possono formarsi a partire da piccole porzioni separate dal corpo.

Tutte le caratteristiche sopra descritte rendono le planarie terrestri delle ottime specie aliene invasive, capaci di insediarsi in un nuovo ambiente ed espandere il loro areale di distribuzione molto facilmente e rapidamente. Il principale mezzo di diffusione delle planarie al di fuori del loro areale di origine sembra essere il commercio di piante e negli ultimi anni moltissime specie si stanno diffondendo in tutto il mondo, con conseguenze anche piuttosto gravi per la fauna del suolo (Álvarez-Presas, Mateos, Tudó, Jones & Riutort, 2014). Winsor, Johns & Yeates (1998) riporta almeno 30 specie di planarie terrestri introdotte al di fuori dell'areale originario, di cui circa 20 sono arrivate in Europa negli ultimi anni (Álvarez-Presas et al., 2014; Carbayo, Álvarez-Presas, Jones & Riutort, 2016; Mazza et al., 2016). In Italia, dopo la scoperta di *Diversibipalium multilineatum* (Mazza et al., 2016) e la sensibilizzazione nei confronti di questi organismi attraverso i social media, sono state raccolte numerose segnalazioni e campioni in svariate regioni appartenenti ad almeno 7 specie, alcune delle quali molto difficili da determinare se non con l'ausilio della biologia molecolare.

Il principale impatto delle planarie aliene invasive riguarda il danno sulle biocenosi del suolo e gli eventuali impatti indiretti ai vertebrati (Justine, Winsor, Gey, Gros & Thévenot, 2014). Nell'Europa del Nord e in particolare in tutto l'arcipelago britannico è ben nota *Arthurdendyus triangulatus*, una specie proveniente dalla Nuova Zelanda. Questa planaria ha causato un impatto devastante all'agricoltura scozzese portando al declino i lombrichi e conseguentemente riducendo la fertilità del suolo con perdite dei prodotti agricoli stimati a 10.000.000 di sterline (van Ham, Genovesi & Scalera, 2013). Ancora da approfondire riguardano i problemi che alcune planarie invasive possono creare alla salute umana. In passato sono stati riportati casi di pseudoparassitismo nell'uomo (es. Walton & Yokogawa, 1972) e come riportato in Stokes et al. (2014), alcune specie come *Bipalium adventitium* e *Bipalium kewense* (fig. 1) hanno sostanze velenose al loro interno, pericolose a piccole dosi anche per l'uomo e altri vertebrati.

Per concludere, ulteriori studi sono necessari per capire la diffusione delle specie di planarie già presenti nel nostro territorio e gli impatti da esse creati, così come è indispensabile intercettare prontamente i nuovi arrivi in modo da gestire al meglio questo fenomeno.

Figura 1. Esemplare di *Bipalium kewense* rinvenuto nel centro storico di Firenze nella primavera del 2015 (lunghezza ca. 5 cm; foto G. Mazza)

Bibliografia citata

- Álvarez-Presas, M., Mateos, E., Tudó, À., Jones, H. & Riutort, M. (2014) Diversity of introduced terrestrial flatworms in the Iberian Peninsula: A cautionary tale. *PeerJ*, 2, e430.
- Boll, P.K. & Leal-Zanchet, A.M. (2014) Predation on invasive land gastropods by a Neotropical land planarian. *Journal of Natural History*, 49, 983-994.
- Boll, P.K., Rossi, I., Amaral, S.V. & Leal-Zanchet, A. (2015) A taste for exotic food: Neotropical land planarians feeding on an invasive flatworm. *PeerJ*, 3, e1307.
- Carbayo, F., Álvarez-Presas, M., Jones, H.D. & Riutort, M. (2016) The true identity of *Obama* (Platyhelminthes: Geoplanidae) flatworm spreading across Europe. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 177, 5-28.
- Ducey, P.K., Messere, M., Lapoint, K. & Noce, S. (1999) Lumbricid prey and potential herpetofaunal predators of the invading terrestrial flatworm *Bipalium adventitium* (Turbellaria: Tricladida: Terricola). *The American Midland Naturalist*, 141, 305-314.
- Iwai, N., Sugiura, S. & Chiba, S. (2010) Prey-tracking behavior in the invasive terrestrial planarian *Platydemus manokwari* (Platyhelminthes, Tricladida). *Naturwissenschaften*, 97, 997-1002.
- Justine, J.L., Winsor, L., Gey, D., Gros, P. & Thévenot, J. (2014) The invasive New Guinea flatworm *Platydemus manokwari* in France, the first record for Europe: time for action is now. *PeerJ*, 2, e297.
- Mazza, G., Menchetti, M., Sluys, R., Sola, E., Riutort, M., Tricarico, ... Mori, E. (2016) First report of the land planarian *Diversibipalium multilineatum* (Makino & Shirasawa, 1983) (Platyhelminthes, Tricladida, Continenticola) in Europe. *Zootaxa*, 4067, 577-580.
- Minelli, A. (1974) Primi reperti di planarie terrestri autoctone in Italia con descrizione di *Geobenazzia tyrrhenica* n. gen., n. sp. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 20, 553-548.

- Minelli, A. (1977) A taxonomic review of the terrestrial planarians of Europe. *Italian Journal of Zoology*, 44, 399-419.
- Ogren, R.E. (1995) Predation behaviour of land planarians. *Hydrobiologia*, 305, 105-111.
- Sluys, R. (1999) Global diversity of land planarians (Platyhelminthes, Tricladida, Terricola): A new indicator-taxon in biodiversity and conservation studies. *Biodiversity and Conservation*, 8, 1663-1681.
- Sluys, R., Kawakatsu, M., Riutort, M. & Baguna, J. (2009) A new higher classification of planarian flatworms (Platyhelminthes, Tricladida). *Journal of Natural History*, 43, 1763-1777.
- Stokes, A.N., Ducey, P.K., Neuman-Lee, L., Hanifin, C.T., French, S.S., Pfrender, M.E., ... Brodie E.D. Jr. (2014) Confirmation and distribution of tetrodotoxin for the first time in terrestrial invertebrates: two terrestrial flatworm species (*Bipalium adventitium* and *Bipalium kewense*). *PLOS ONE*, 9, e100718.
- van Ham, C., Genovesi, P. & Scalera, R. (2013) *Invasive alien species: the urban dimension. Case studies on strengthening local action in Europe*. IUCN European Union Representative Office, Brussels, BE.
- Walton, B.C. & Yokogawa, M. (1972) Terrestrial turbellarians (Tricladida: Bipaliidae) as pseudoparasites of man. *The Journal of Parasitology*, 58, 444-446.
- Winsor, L., Johns, P.M. & Yeates, G.M. (1998) Introduction, and ecological and systematic background, to the Terricola (Tricladida). *Pedobiologia*, 42, 389-404.

Stefano Fenoglio

Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) (Alessandria)

stefano.fenoglio@uniupo.it

Biodiversità dei fiumi italiani: status, minacce e prospettive di studio

L'Italia è una delle nazioni europee più ricche e diversificate per quanto riguarda gli ambienti fluviali. Pur mancando di grandi sistemi potamali, ad eccezione del Po, la nostra penisola presenta un'impressionante varietà di sistemi lotici, dai torrenti epiglaciali alpini alle fiumare calabre, passando per una miriade di torrenti alpini ed appenninici a formare un ventaglio di situazioni ambientali difficilmente riscontrabile altrove.

Le ragioni di questa enorme ricchezza sono molteplici. In primo luogo, la notevole lunghezza della nostra penisola, che si spinge dai 47°03' ai 35°47' N, favorisce l'instaurarsi di numerose situazioni climatiche. Inoltre, la presenza di due grandi catene montuose che si collegano all'estremo nordovest costituisce un altro fattore di fondamentale importanza. Le Alpi, con uno sviluppo ad arco di circa 1300 chilometri, e gli Appennini, lunghi quasi altrettanto, sono, infatti, solcati ed incisi da una moltitudine di aste fluviali, le cui caratteristiche e specialmente la cui lunghezza e pendenza variano notevolmente, in base alla posizione geografica ed alla complessa litologia del paese. In particolar modo la presenza della dorsale appenninica divide la penisola in due versanti, creando di fatto aste fluviali più numerose e fitte ma al contempo più brevi di quanto avviene in altri paesi europei. La particolare compartimentazione morfologica italiana fa sì che il nostro più grande fiume, il Po, sia in quarantanovesima posizione come lunghezza nell'ambito dei fiumi europei. Nato alle pendici del Monviso, nel cuore dell'omonimo Parco Naturale, il Po raggiunge l'Adriatico dopo un tragitto di 652 chilometri, drenando un bacino di 71000 chilometri quadrati che comunemente conosciamo come Pianura Padana. Anche per quanto riguarda i regimi fluviali, la diversità della situazione italiana è impressionante, con la presenza di fiumi effimeri, intermittenti e perenni. Tra questi ultimi la maggior parte è caratterizzata da un regime pluviale, ma non mancano esempi alpini di regimi pluvionivali e nivoglaciali.

Purtroppo, attualmente, una stima della biodiversità presente negli ambienti fluviali della nostra penisola è piuttosto ardua, per la cronica carenza di investimenti che possano permettere la realizzazione o il mantenimento di inventari e check-list per la fauna dulciacquicola.

Sicuramente, la diversità biologica degli ambienti lotici italiani è proporzionale alla sua diversità ambientale e biologica. Enorme incremento agli studi sulla biodiversità delle acque correnti del nostro paese è venuto negli scorsi decenni dall'introduzione di sistemi di monitoraggio biologico che utilizzano alcune

comunità (come diatomee, macrofite, macroinvertebrati) come indicatori della qualità ambientale. In generale, mentre per molti gruppi i dati mancano oppure sono poco aggiornati, per altri la situazione è migliore e si possono fare delle stime. Nella comunicazione, oltre a sottolineare l'importante e spesso poco nota presenza nelle acque fluviali di gruppi tipicamente marini quali Poriferi, Scifozoi, Idrozoi, Briozoi, Bivalvi, sono stati esposti alcuni approfondimenti sulla biodiversità di gruppi dal particolare significato biologico. Ad esempio per quanto concerne i Plecotteri, un gruppo di Insetti emimetaboli prettamente legato alle acque correnti, l'Italia risulta essere il paese europeo più ricco, ospitando sette famiglie, venti generi e addirittura 160 specie (un terzo delle quali sono endemiche). Anche per quanto riguarda l'ittiofauna dulciacquicola, il nostro paese spicca pur nel contesto dell'area mediterranea, già di per sé particolarmente interessante, ricca e caratterizzata dal 64% di forme endemiche. Grossolanamente, in Italia sono presenti 13 ordini, 24 famiglie e 57 generi di pesci d'acqua dolce, tra cui annoveriamo 41 taxa autoctoni (dei quali 26 endemici) e 46 taxa alloctoni (dei quali 20 di origine europea e 26 extraeuropea). La maggior parte degli endemismi si incontra nel bacino padano, uno dei due distretti ittici riconosciuti sulla base della presenza di specie primarie.

Purtroppo, a livello globale la biodiversità dei sistemi lotici è attualmente sottoposta a numerose, gravi minacce, con un tasso di estinzione che è stimato elevatissimo, simile a quello delle transizioni tra epoche geologiche. Questa situazione è riscontrabile anche nel nostro paese, dove il crollo della diversità biologica è imputabile a fattori interagenti ma inscrivibili in cinque principali categorie: la distruzione ed alterazione degli habitat (legata al capillare stravolgimento della morfologia e del tracciato degli alvei e dei letti fluviali), le alterazioni idrologiche (con lo stravolgimento dei regimi naturali e l'estremizzazione delle portate, per cui aumentano in intensità e frequenza le alluvioni e specialmente le secche), le alterazioni chimiche (pur ridotte rispetto al passato, grazie alla diffusione di sistemi di depurazione ed all'aumento dei controlli, sono ancora molto diffuse specialmente in alcune regioni), l'invasione di specie esotiche (particolarmente problematiche per quanto riguarda il contenimento e l'impatto nei reticoli idrografici) e infine l'inquinamento genetico (particolarmente grave per alcuni gruppi quali i Salmonidae).

Al momento attuale, quali possono essere le migliori strategie adottabili per la conservazione della biodiversità fluviale italiana? In primo luogo, è evidente che preservare tratti fluviali di particolare interesse (tramite la realizzazione di parchi ed aree protette) è un metodo che funziona bene in ambienti terrestri (o lentic) ma che può essere inutile o insufficiente nel caso di ambienti fluviali: infatti, se sottopongo a massima tutela un tratto fluviale, impedendo qualsiasi attività impattante, ecco che comunque i miei sforzi possono essere vanificati da sorgenti di impatto (es: *clogging*, inquinamento organico) che arrivano dai tratti a monte. A mio parere la migliore strategia è puntare a ridurre la pressione sui sistemi fluviali attraverso il riconoscimento del loro valore ambientale, biologico ed anche antropico: aumentare la conoscenza e la frequentazione dei fiumi da parte della pubblica opinione porterebbe in breve tempo alla richiesta di una maggiore tutela per gli ecosistemi lotici. Infatti, quello che non conosciamo lo trascuriamo e al giorno d'oggi si nota un evidente e diffuso iato tra cittadini e fiumi. Elemento essenziale e connesso con il precedente è poi

il fatto che non servono leggi speciali, decreti d'urgenza o altro per tutelare i nostri fiumi, in quanto sarebbe sufficiente far rispettare le leggi già esistenti. Abbiamo in Italia una corposa normativa che regola ad esempio il rispetto delle fasce ripariali, il deflusso minimo vitale (cioè la portata minima che deve essere rilasciata da varie tipologie di impianto), l'immissione di sostanze inquinanti, l'introduzione di specie non native, il carico di nutrienti e molto altro... ma purtroppo queste norme non vengono spesso rispettate, anche per mancanza di controlli e in definitiva di "attenzione" da parte della pubblica opinione. Dal punto di vista scientifico, alcune azioni potrebbero avere una concreta efficacia per la tutela del patrimonio biologico dei fiumi italiani. In primo luogo, sarebbe necessario aumentare la conoscenza delle aree sinora meno studiate, come alcune aree meridionali, ed incrementare lo studio dei gruppi sinora meno conosciuti (come funghi, protisti e numerosi phyla di invertebrati).

Fondamentale sarebbe investire risorse in progetti inerenti lo studio delle biodiversità, ma anche (e specialmente) nella formazione di specialisti che studino la biodiversità, nell'applicazione di nuovi strumenti (ad es. molecolari) e nella loro integrazione con dati tassonomici "classici" ed ecologici ed aumentare le conoscenze ecologiche e biologiche relative alle specie endemiche e minacciate. Questo permetterebbe per esempio di prevedere l'evoluzione delle presenze e distribuzioni attuali sotto la pressione del cambiamento climatico globale.

Bibliografia consigliata

Bolpagni, R., Bresciani, M. & Fenoglio, S., 2017. Aquatic Biomonitoring: Lessons from the past, challenges for the future. *Journal of Limnology*, 76 (s1), 1-4.

Doretto, A., Piano, E., Bona, F. & Fenoglio, S., 2018. How to assess the impact of fine sediments on the macroinvertebrate communities of alpine streams? A selection of the best metrics. *Ecological Indicators*, 84, 60-69.

Fenoglio, S., Bo, T., Cucco, M., Mercalli, L., Malacarne, G. (2010) Effects of global climate change on freshwater biota: A review with special emphasis on the Italian situation. *Italian Journal Of Zoology*, 77, 374-383.

Fenoglio, S., Bonada, N., Guareschi, S., López-Rodríguez, M.J., Millán, A. & Tierno de Figueroa, J.M. (2016) Freshwater ecosystems and aquatic insects: a paradox in biological invasions. *Biology Letters*, 12: 20151075.

Tierno de Figueroa, J.M., López-Rodríguez, M.J., Fenoglio, S., Sánchez-Castillo, P. & Fochetti, R. (2013) Freshwater biodiversity in the rivers of the Mediterranean Basin. *Hydrobiologia*, 719, 137-186.

Valentina Asnaghi

Università di Genova, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita (DiSTAV) (Genova)

valentina.asnaghi@unige.it

Ambiente marino costiero: la sfida di conciliare protezione e fruibilità per l'uomo

Il Mar Mediterraneo, hotspot di biodiversità, è un mare relativamente piccolo, quasi chiuso, sovraffollato e storicamente alterato dalle attività umane. La perdita e degradazione degli habitat, l'inquinamento, l'eutrofizzazione, l'introduzione di specie aliene e, recentemente, i cambiamenti climatici sono le minacce più rilevanti che insistono lungo le coste mediterranee. L'ambiente marino costiero è caratterizzato da una più elevata biodiversità rispetto al mare aperto, fortemente minacciata dai numerosi impatti di origine antropica che si accumulano proprio in questa zona (Halpern et al., 2008; Coll et al., 2012), come lo sviluppo urbanistico costiero, la costruzione di porti e le attività ad essi collegate ed il turismo marino costiero.

Basti pensare, ad esempio, che la popolazione italiana si addensa sulle coste in misura più che doppia rispetto alla media nazionale ed i comuni costieri contano una popolazione di circa 16,9 milioni di abitanti, concentrati su un territorio pari a circa il 13% del territorio nazionale (dati ISTAT). L'Italia, inoltre, è al terzo posto in Europa per volume di traffici marittimi, con forte impatto sulle zone costiere, sia in termini di costruzione ed ampliamento dei porti, e quindi artificializzazione delle coste, sia in termini di traffico di merci e passeggeri.

Pur tenendo presente gli impatti negativi causati dall'attività antropica sulla biodiversità, occorre considerare che gli esseri umani non provocano intenzionalmente l'estinzione di una specie o la compromissione di un habitat, ma generalmente questi impatti sono gli sfortunati sottoprodotti di azioni messe in atto per raggiungere un benessere personale o della collettività.

Negli ultimi 30 anni gli sforzi volti a proteggere e preservare la biodiversità sono aumentati in modo esponenziale. Basti pensare alle numerose zone sottoposte a regime di protezione istituite in tutto il mondo ed ai numerosi progetti nazionali, europei ed internazionali volti ad implementare misure di protezione dell'ambiente.

Gli enti di ricerca e gli organi di tutela ambientale, spesso proprio grazie a questi finanziamenti, sono in grado di svolgere attività sia di studio che di sensibilizzazione del grande pubblico, che contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità. Qui di seguito riporterò alcuni esempi di studi condotti dal gruppo di ricerca di Ecologia del Benthos del DiSTAV dell'Università di Genova in collaborazione con università, enti di ricerca e aree marine protette, italiani e stranieri, nell'ottica del monitoraggio, della conservazione e del ripristino di specie e habitat ecologicamente rilevanti.

Perdita degli habitat a Cystoseira, macroalga dall'importante ruolo ecologico

Le macroalghe del genere *Cystoseira* sono specie strutturanti, cioè in grado di fornire substrato e riparo per molte altre specie animali e vegetali. Per questa ragione, gli habitat a *Cystoseira* rappresentano hotspot di biodiversità, paragonabili alle foreste terrestri. Purtroppo queste specie sono in regressione lungo gran parte delle coste Mediterranee, a causa di urbanizzazione, inquinamento, eccessivo carico sedimentario.

Le specie più sensibili, come *C. amentacea* var. *stricta*, tendono a regredire nelle zone più impattate dall'attività antropica, lasciando il posto a specie più tolleranti ed ubiquiste, come le alghe coralline, ed in caso di ancora più forte carico di nutrienti, a specie opportuniste, come le alghe appartenenti all'ordine delle Ulvales.

Un forte decremento di *Cystoseira* nei siti più altamente urbanizzati a favore di specie più tolleranti è stato osservato lungo la costa ligure in siti caratterizzati da differente livello di urbanizzazione (fig. 1).

Figura 1. Abbondanza relativa di *Cystoseira amentacea* (bianco), *C. compressa* (grigio) e assenza di alghe strutturanti (nero) in tre siti a diverso livello di urbanizzazione: SU, scarsamente urbanizzato; MU, moderatamente urbanizzato; HU, altamente urbanizzato (Mangialajo, Chiantore & Cattaneo-Vietti, 2008).

Tale differente sensibilità delle macroalghe agli impatti antropici le rende particolarmente indicate ad essere utilizzate come bio-indicatori per la valutazione dello stato ecologico, secondo quanto previsto dalla Direttiva Quadro in materia di Acque (WFD, Dir. 2000/60/CE).

L'indice CARLIT (Ballesteros et al., 2007) attribuisce valori di sensibilità alle macroalghe della zona intertidale sulla base dei quali è possibile calcolare un valore di qualità ecologica del corpo idrico in esame. L'indice CARLIT, inserito all'interno dei monitoraggi ministeriali, viene applicato regolarmente lungo la costa ligure a partire dal 2006, registrando valori di stato ecologico decisamente inferiori nelle zone più fortemente urbanizzate, come il comune di Genova e l'estremo levante ligure, dove è presente il porto di La Spezia (fig. 2).

Figura 2. A: Stato ecologico lungo la costa ligure nel 2006 e 2007 secondo l'indice CARLIT (Asnaghi et al., 2009).

I valori più alti sono invece riscontrati in corrispondenza delle Aree Marine Protette (AMP) di Portofino e Bergeggi, oltre che nell'estremo ponente, nella zona di Capo Mortola, scarsamente antropizzata ed anch'essa sottoposta a regime di protezione (Area di Tutela Marina dell'Area Protetta Regionale dei Giardini Botanici Hanbury).

È importante, tuttavia, sottolineare che interventi volti ad una migliore gestione dei reflui e degli impianti di fognatura e depurazione può avere un effetto positivo sullo stato di salute dei popolamenti macroalgali e, conseguentemente, sullo stato ecologico dell'ambiente costiero. Il monitoraggio effettuato lungo la costa ligure dal 2006 ad oggi ha permesso infatti di mettere in luce un deciso miglioramento dello stato ecologico nel corpo idrico di Genova nell'ultimo decennio, probabilmente collegato alla realizzazione di diversi interventi di ripristino di condotte fognarie e miglioramento/rinnovo degli impianti di depurazione presenti nella zona (IRETI SPA).

I più bassi valori di stato ecologico registrati nell'estremo levante ligure, non solo presso la zona urbana di La Spezia ma anche all'interno dell'AMP delle Cinque Terre (dove l'impatto antropico diretto è decisamente ridotto), probabilmente sono da imputare all'assenza della specie *Cystoseira amentacea*, la macroalga più sensibile (e quindi con punteggio più elevato) considerata nel calcolo dell'indice CARLIT. In seguito a ricerche effettuate nelle collezioni algologiche presenti presso musei ed orti botanici in tutta Italia,

sono state trovate testimonianze della presenza di questa specie lungo le coste del levante ligure fino all'inizio del XX secolo, per poi scomparire, probabilmente in seguito ad un eccessivo carico sedimentario veicolato a mare dal fiume Magra in occasione della costruzione della ferrovia e del porto di La Spezia.

C. amentacea presenta una strategia riproduttiva e di dispersione che, al contrario della co-generica *C. compressa*, non le consente di colonizzare substrati distanti più di poche decine di centimetri dall'organismo adulto (Mangialajo et al., 2012); probabilmente per questo motivo non riesce spontaneamente a ricolonizzare i tratti di costa da cui è regredita a causa dell'azione dell'uomo (come nel caso dell'estremo levante ligure), nonostante la rimozione dei principali fattori di disturbo.

In questo contesto si inserisce il progetto europeo ROC-POP LIFE (“Promoting biodiversity enhancement by Restoration Of *Cystoseira* POPulations”), che vede la collaborazione tra Università di Genova e Università di Trieste al fine di reintrodurre le specie più sensibili di *Cystoseira* all'interno delle AMP delle Cinque Terre (Liguria) e Miramare (Friuli Venezia Giulia), dove risultano scomparse a causa dell'azione antropica, rispettivamente a partire da popolazioni sane presenti presso le AMP di Portofino (Liguria) ed il Landscape Park di Strunjan (Slovenia). Per fare ciò verranno sviluppati protocolli non distruttivi ed eco-compatibili, che prevedono la produzione di giovanili da introdurre, attraverso il posizionamento di idonei substrati inoculati in laboratorio a partire da piccole porzioni (2-3 cm) di apici fertili delle macroalghe, non arrecando quindi alcun danno alle popolazioni donatrici.

Reintroduzione di Patella ferruginea, gasteropode a rischio di estinzione

Seguendo il principio “nessuna specie animale e vegetale deve scomparire a causa dell'attività dell'uomo”, la Comunità Europea ha identificato alcune specie, le cui popolazioni sono vicine all'estinzione a causa delle attività umane, come meritevoli di protezione. Tra queste, *Patella ferruginea*, un mollusco gasteropode endemico del Mediterraneo occidentale, è considerato l'invertebrato più a rischio di estinzione di tutto il bacino e per questo motivo è incluso nell'Annesso II della Convenzione ASPIM, nell'Appendice 2 della Convenzione di Berna e nell'Annesso IV, specie d'interesse comunitario che necessitano una protezione stretta, della Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE).

Nel XIX secolo *Patella ferruginea* era distribuita lungo tutte le coste del Mediterraneo occidentale, mentre attualmente è presente solo in alcuni siti lungo le coste nord-africane, nel sud della Spagna, in Corsica e Sardegna. La sua scomparsa è dovuta quasi completamente all'azione di raccolta da parte dell'uomo, che ha prelevato indiscriminatamente gli esemplari di questa specie per scopi alimentari, come esche da pesca o per collezionismo.

Il progetto Re-Life (“Re-establishment of the Ribbed Limpet (*Patella ferruginea*) in Ligurian MPAs by restocking and controlled re production”) è un progetto Europeo finanziato tramite il programma LIFE, che vede la collaborazione tra Università degli Studi di Genova, le AMP liguri (Portofino, Cinque Terre e

Bergeggi), l'AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo, l'Università degli Studi di Sassari e l'Acquario di Genova, con l'obiettivo di reinserire *P. ferruginea* mediante trasporto di organismi adulti da Tavolara e riproduzione in ambiente controllato di giovanili lungo le coste liguri, dove era presente in passato. I giovanili prodotti mediante riproduzione controllata saranno introdotti, oltre che nell'AMP di Portofino, Bergeggi e Cinque Terre, anche presso l'AMP di Tavolara, per reintegrare il sito donatore.

Nell'autunno-inverno 2016-2017 è stato messo a punto un protocollo di riproduzione controllata di *Patella* spp., ottenendo la prima evidenza in letteratura di induzione di emissione dei gameti non letale per gli organismi riproduttori. Durante l'estate 2017 è stato effettuato uno studio di compatibilità ecologica dei siti donatore e ricevente, che valida la scelta di Cala Oro, zona a regime di protezione totale dell'AMP di Portofino, come sito ricevente in quanto simile, sia in termini di qualità ecologica che di risorse disponibili, al sito donatore in Sardegna.

Fioriture della dinoflagellata bentonica tossica di origine tropicale *Ostreopsis cf. ovata*

Ostreopsis cf. ovata è una microalga dinoflagellata bentonica tossica di origine tropicale, probabilmente introdotta in Mediterraneo attraverso acque di zavorra delle navi, dove, anche grazie all'aumento delle temperature medie dovuto al cambiamento climatico, ha trovato condizioni ottimali per la sua proliferazione. Il primo evento di fioritura degno di nota lungo le coste italiane è avvenuto nel 2005 sul litorale genovese, causando numerosi casi di intossicazione: più di 200 persone hanno presentato sintomi quali eritemi cutanei, problemi respiratori, raffreddore, febbre, nausea e congiuntiviti.

Dal 2006, le dinamiche di fioritura di *O. ovata* sono monitorate lungo tutto il litorale ligure, ed anche nel resto delle regioni costiere italiane dalle Agenzie Regionali sotto il coordinamento di ISPRA, al fine di capire i meccanismi scatenanti e prevenire i rischi per la salute umana. Il problema delle fioriture di *Ostreopsis* però non riguarda solo le coste italiane ma anche la maggior parte delle coste mediterranee, e risulta essere un problema emergente nel Sud del Mediterraneo.

In questo contesto si inserisce il progetto M3-HABs ("Risk Monitoring, Modelling and Mitigation of Benthic Harmful Algal Blooms along Mediterranean coasts"), finanziato dalla Comunità Europea, con l'obiettivo di accrescere il livello di consapevolezza e implementare misure atte a gestire le fioriture di microalghe bentoniche tossiche nel bacino Mediterraneo, attraverso lo sviluppo di procedure di monitoraggio comuni, metodi di conteggio automatizzati e modelli predittivi.

Sebbene ampiamente studiati, i fattori scatenanti le fioriture di *O. ovata* sono ancora da chiarire. Un ruolo fondamentale sembrano giocare la temperatura e la stagionalità (Asnaghi et al., 2017), anche se in maniera differente a seconda del bacino (Mangialajo et al., 2011). L'urbanizzazione costiera, il confinamento e la riduzione dell'idrodinamismo, causati ad esempio dalla costruzione di barriere artificiali, si sono dimostrati fattori che determinano una più elevata concentrazione di queste microalghe tossiche in mare. Inoltre, recenti

dati raccolti durante l'estate 2017 evidenziano come habitat caratterizzati dalla presenza di specie strutturanti, come *Cystoseira amentacea*, risultino meno suscettibili alle proliferazioni di *O. ovata*, evidenziando nuovamente come nelle zone più urbanizzate, dove abbiamo visto che questi habitat sono in regressione, il rischio di fioriture di microalghe tossiche, e quindi il rischio per la salute umana, risulti più elevato.

Gli esempi sopra citati mettono in evidenza come misure volte alla protezione e conservazione dell'integrità degli ecosistemi costieri, ripristinando funzioni ecosistemiche, giochino un ruolo rilevante nel garantire servizi per l'uomo, che assicurano una migliore fruibilità dell'ambiente costiero.

Bibliografia citata

Asnagli, V., Chiantore, M., Bertolotto, R.-M., Parravicini, V., Cattaneo-Vietti, R., Gaino, F., ... Mangialajo, L. (2009) Implementation of the European Water Framework Directive: natural variability associated to the CARLIT method on the rocky shores of the Ligurian Sea (Italy). *Marine Ecology*, 30, 505-513.

Asnagli, V., Pecorino, D., Ottaviani, E., Pedroncini, A., Bertolotto R.M. & Chiantore, M. (2017) A novel application of an adaptable modeling approach to the management of toxic microalgal bloom events in coastal areas. *Harmful Algae*, 63, 184-192.

Coll, M., Piroddi, C., Albouy, C., Ben Rais Lasram, F., Cheung, W.W.L., Christensen, V., ... Pauly, D. (2012) The Mediterranean under siege: spatial overlap between marine biodiversity, cumulative threats and marine reserves. *Global Ecology and Biogeography*, 21, 465-481.

Halpern, B.S., Walbridge, S., Selkoe, K.A., Kappel, C.V., Micheli, F., D'Agrosa, C., ... Watson, R. (2008) A global map of human impact on marine ecosystems. *Science*, 319, 948-952.

Mangialajo, L., Chiantore, M. & Cattaneo-Vietti, R. (2008) Loss of furoid algae along a gradient of urbanisation, and structure of benthic assemblages. *Marine Ecology Progress Series*, 358, 63-74.

Mangialajo, L., Ganzin, N., Accoroni, S., Asnagli, V., Blanfuné, A., Cabrini, M., ... Lemée, R. (2011) Trends in *Ostreopsis* proliferation along the Northern Mediterranean coasts. *Toxicon*, 57, 408-420.

Mangialajo, L., Chiantore, M., Susini, M.-L., Meinesz, A., Cattaneo-Vietti, R. & Thibaud, T. (2012) Zonation patterns and interspecific relationships of furoids in microtidal environments. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 412, 72-80.

successione
ecologica

Share your science. Make It better

ISBN 978-88-942545-1-8

9 788894 254518 >